

Matakan Tarbiyyar Tunani da Hankali a Mahangar Adabi: Tsokaci daga Waƙar ‘Uwar Iyaye Aisha’ ta Aminu ALA

Hauwa Muhammad Bugaje

Sashen Harsuna da Al’adun Afirka, Jami’ar Ahmadu Bello, Zaria

Tsakure

Waƙoƙin Hausa kamar yadda masana irin su Gusau (2005) da Tsoho (2012) da Yakasai da Sani (2021) da sauransu suka tabbatar da cewa taskoki ne da suke kunshe da darussa daban-daban waƙanda akan waiwaya domin nazari da fito da muhimmancin rayuwa a cikinsu. Wannan muƙala mai suna “Matakan Tarbiyyar Tunani da Hankali a Mahangar Adabi: Tsokaci daga Waƙar ‘Uwar Iyaye Aisha’ ta Aminu ALA” nazari ne da ya fito da wasu muhimman tubala da ake bukata yayin aza harsashin kyakkyawan tunani da wanzuwar natsuwa da hankali da tattare da Dan’Adam. An waiwayi ra’ayoyin masana dangane da tarbiyya da kyakkyawar dabi’a, haka kuma an dubi yadda tunani yake tasiri ga mutum da ayyukansa. Har ila yau, a ƙoƙarin kafa hujjoji, an yi sharhin waƙannan tubala ta hanyar bayar da misalai daga wannan waƙa dƙaya tilo ta Uwar iyaye Aisha da Aminu ALA ya yi. A ƙarshe, ana fatan waƙannan tubala za su zamo abin koyi ga al’ummar wannan zamani.

Gabatarwa

Tarbiyyar Dan-Adam aiki ne mai wahala da muhimmanci musamman a wannan zamani na wayewar kai da ake tinka da shi. Idan ana maganar tarbiyya, Bahaushen na da wata karin magana da kan ce “Ba a fafe gora ranar tafiya,” wato tarbiyya tana bukatar shiri. Haka kuma, akan ce “Da safe ake kama fara” wato akan shirya wa komai na rayuwa kafin a yi shi. Saboda haka, ita ma tarbiyyar tunani da hankali shirya mata ake yi tun da wuri domin ‘icce tun yana danye ake tankwasa shi’. Wannan shiri kuwa shi ne abin da wannan muƙala take dƙauke da shi domin gabatarwa manazarta.

A kullun adabi yakan zamo kafa da al’umma za su iya waiwaya domin dƙaukar darussa na gari dangane da kyautata rayuwa da samar da zaman lafiya a tsakanin al’umma. Bisa wannan fahimta ce ya sa a wannan muƙala aka waiwayi taskar adabi inda aka shiga rumbun waƙoƙi da nufin dƙauko batu mai muhimmanci wanda ake sa ran zai taimaka wa manazarta wajen faɗaɗa nazari dangane da halayyar Dan-Adam da kuma tasirin waƙa a tattare da Dan-Adam.

Ita dai waƙa kamar yadda masana suka tabbatar rumbu ce mai dƙauke da fasaha da hikimar al’umma. Baya ga haka, waƙa walau ta baka ko rubutacciya ko kuma ta zamani dankare take da al’adu da tunanin al’ummar da take wakiltar baya ga kasancewarta hanya ta samar da nishaɗi da faɗakarwa. Wannan nazari ya dƙarso daga zuci ne sabili da cin karo da wata muhimmiyar waƙa da ake sa ran za ta zamo tamkar littafi abin dƙaukar darasi ga al’ummar wannan zamani. Wannan waƙa kuwa ita ce ‘Uwar Iyaye Aisha’ wadda shahararren fasihin wannan zamani wato Aminu ALA ya wallafa.

Tarbiyya da Kyautatuwar Dan’adam

Masana da dama sun yi nazari a kan tarbiyya da halayya ta gari da kuma tasirinta ga al’umma, daga cikinsu akwai Kirk-Green (1973) wanda ya nazarci matsayin mutumin kirki a tsakanin al’ummar Hausawa. A binciken da ya gudanar ta hanyar nazartar wani fanni adabin Hausa wato karin magana, ya bayyana mutumin kirki da cewa, shi ne mutumin da ya tara halaye na amana da karamci da haƙuri, da hankali da kunya da ladabi da mutunci da hikima da adalci da sauran su. Haka kuma, Zarruk da Wasu (1982) sun yi bayanin tarbiyyar Hausawa, inda suka bayyana cewa in ana batun tarbiyya a wajen Bahaushen, a nemi mai ladabi da biyayya da kunya da kara da zumunci da iya mu’amala da dattako da

kawaici da adalci da kishin zuci da jarunta da sauran su. kenan idan al'umma ta samu mai wadannan halaye ko dabi'u ta sami mai tarbiyya a cikinta.

Ra'ayin Kirk-Green (1978) da Zarruk da wasu (1982) ya yi daidai da ra'ayin Adamu (2000) da ya bayyana cewa ana gane mutum mai cikakkiyar tarbiyya idan aka lura da kyawawan dabi'u a tattare da shi. Shi kuwa Tsoho (2012) cewa ya yi a Hausa mutum yana zama na kwarai ne idan ya sami tarbiyyar hali da ta jiki. Haka kuma, ya kara da cewa hali shi ya fi komai game da mutum, hakan ta sa Hausawa kan ce: 'hali mafiyin kyau', wato da hali ne ake gane mutumin kirki.

Wadannan kadan ne daga cikin ayyukan da masana da manazarta suka gudanar domin fito da kyawawan dabi'un Hausawa. Kodayake dukkanin wadannan ayyuka da aka yi an yi su ne a mizanin dabi'a, ba a dubi turakun da ake azawa ba yayin samar da tarbiyya musamman ta kwaƙwalwa da hankali,

Ita dai tarbiyya kamar yadda wadannan masana suka tabbatar ginshiki ce ta samar da kyautatuwar mutum da samar da al'umma ta gari. Tarbiyya kan zo mataki-mataki, akwai tarbiyyar kwaƙwalwa wadda take kaifafa tunani da basira, akwai tarbiyyar hankali wadda take sa mutum ya samu mizani na awon rayuwa, akwai tarbiyya ta jiki wadda take samar da juriya da kariya ga jiki, akwai tarbiyya ta zuciya wadda take ladabtar da zuciya a kan tsayawa bisa abin da yake daidai da guje wa saƙa abin da ba daidai ba. Dukkanin wadannan turaku na tarbiyya su ke taruwa su samar da lafiyayyen mutum mai cikar kamala da hankali wanda za a ji daɗin rayuwa da shi. Shi kuwa hankali sakamako ne na aikin da aka yi na tarbiyya, ana fara gane alamu na kafuwar wadannan turaku ta hanyar samuwar hankali.

Dangantakar Tunani da Hankali

Tunani da hankali kalmomi ne masu kwatankwacin siga ɗaya dangane da tsuggugensu, wato dukkaninsu tsarinsu ɗaya ta fuskar nahawu. Ita dai kalmar tunani a Hausa, kalma ce ta suna (a nahawunce) wadda ke da alaƙa da tuna (wato kalmar aikatau) da ke nufin tara hankali wuri ɗaya don tuna abin da aka manta, ko kulla wani abu a zuci. (Kamusun Hausa, 2006: 444). Haka ita ma kalmar hankali ta zo da wannan tsari idan aka lura da ita ma kalma ce ta suna wadda za ta iya tsirar da kalmar aikatau; hankalta da kuma sifa; mai hankali. Don haka a iya cewa kalmar hankali kalma ce da aka iya gina wasu kalmomi daga gare ta. Haka kuma, kalmar hankali akasi ce ga kalmar 'hauka' wadda ke nufin rashin hankali.

Bayan bin diddigin asali ko tushen wadannan kalmomi, an waiwayi ra'ayoyin masana dangane da ma'anar tunani da hankali: Wasu daga cikin masanan da aka yi dace da ayyukansu a wannan bincike sun haɗa da Edgar (2010), wanda ya bayyana cewa tunani ya shafi ayyuka na mutuntaka. Haka kuma, ya bayyana cewa tunani na da alaƙa ta kud-da-kud da koƙarin yin imani ko yarda, musamman a kan abin da ba a da tabbaci a kansa. Har ila yau, ya bayyana cewa tunani na sa hankalta a kan wani abu, musamman wanda yake kusa da mutum. Haka kuma, Edgar ya bayyana cewa masana ilmin dabi'a irin su Skinner, (1971) sun bayyana cewa mutane na tunani ne da dukkanin jikinsu ba da kwaƙwalwa kaɗai ba, wato tunani dabi'a ce a magance ko a aiwace. Edgar ya kara da cewa tunani ya kunshi abubuwa ko hidimomi da aka tattara wa kwaƙwalwa. Saboda haka, idan aka yi la'akari da bayanin wadannan masana za a fahimci cewa tunani aiki ne na sadarwa tsakanin kwaƙwalwa da zuciya da nufin sarrafa wani saƙo mai muhimmanci.

A ɓangaren hankali kuwa, Bargery, G. P (1934) ya bayyana kalmar hankali da cewa ta kunshi kalmomi kamar; hankali na lura, da kwanciyar hankali, da kula da sauransu. Sai dai kuma marubucin ya bayyana kalmar hankali da cewa ta kunshi hankalta, wato fahimtar abin da aka faɗa, sa'annan ya kira mai fahimta da mahankalci.

A Kamusun Hausa (2006) an bayyana hankali a matsayin lura da sanin ya kamata da natsuwa da aiki sannu-sannu da sauransu. Haka kuma, a Kamusun an bayyana cewa hankali ya kunshi hankalta wato gane yadda aka aikata wani abu ko aka fahimta.

Idan aka yi la'akari da ra'ayoyin masana za a fahimci cewa hankali na nufin tsai dai rai wuri ɗaya domin fahimtar wani al'amari da neman mafita. Haka kuma, iya fahimtar abubuwan da ke kaiwa da komawa a sararin duniya tare da zaɓin abin da ya dace da rayuwa ta gari da gudanar da abubuwan da za su amfani al'umma, na daga sifofin hankali da mai hankali. Yayin da aka sami akasin haka, wato mutum ya kasance ba ya iya tsai da ransa ya fahimci abu, kuma ba ya iya rarrabe abin da ke kyautata rayuwa da wanda ke gurbata ta, da kuma kasa bambance abin da zai amfani al'umma da wanda zai cutar da ita. A nan akwai rashin hankali (hauka) kuma ana kiran mai wannan dabi'ar mahaukaci.

Saboda haka, wannan bayani ya nuna alaƙa ko dangantakar da take tsakanin tunani da hankali, domin tunani shi ne jagoran hankali, a inda aka rasa tunani zai yi wuya a sami hankali, a inda aka sami tunani kuma tabbas za a sami hankali. Domin haka, tunani da hankali tamkar hanta da jini ne.

Taƙaitaccen Tarihin Aminu ALA

Masana da manazarta da dama sun tofa albarkacin bakinsu dangane da tarihin Aminu Alan waƙa. Sai dai kuma bakin mafi yawan waɗannan masana ya zo ɗaya dangane da tarihin wannan fasihi. A wannan muƙala za a waiwayi masana biyu da nufin su wakilci sauran ayyukan da aka yi a kansa.

Aminuddin Ladan Abubakar shi ne cikakken sunansa. Nasabarsa ta faro ne tun daga sarkin Gobir Gwanki, kamar yadda Gusau (2016) ya bayyana cewa Aminuddin ɗa ne ga Malam Sani wanda ake wa laƙabi da Ladan, ɗan Abubakar ɗan Mijinyawa ɗan Sarkin Gobir Dambuwa ɗan Sarkin Gobir Gwanki. Idan aka yi la'akari da wannan salsala tashi za a gane cewa asalinsa bagobiri ne ta ɓangaren uba, a yayin da kuma mahaifiyarsa mai suna Bilkisu ta kasance bakatsiniya.

An haifi Aminu a ranar 2 ga watan Oktoba 1973 a unguwar Yakasai da ke cikin birnin Kano, Aminu ya yi furuciyarsa da neman iliminsa a cikin garin Kano a unguwanni daban-daban, daga ciki akwai ƙofar Wambai da Tudun Murtala inda a nan ne ya yi makarantar firamare wato makarantar firamare ta Tudun Murtala a 1980 zuwa 1986. Haka kuma ya yi karatun addini a wurin Malam Muhammadu Sani (Malam Dansakkwato) da kuma a makarantar Islamiyya ta Tudun Wada wato Zaharaddin Islamiyya. Baya ga haka, ya ci gaba da neman ilimi na addini da na boko har ya kammala sakandare a 1992 daga baya ya sami shiga makarantar fasahar ƙere-ƙere da ke Kano a 2003 zuwa 2007. (Yakasai da Sani, 2021)

Aminu Ala ya fara sha'awar rera waƙa tun yana yaro, wato lokacin da yake Islamiyya, amma an fara jin ɗuriyarsa a fagen waƙoƙin da ya shahara a kansu wato waƙoƙin zamani daga 2000 zuwa 2003. Ala ya yi waƙoƙi daban daban masu bambantan jigogi kama daga na ilimi zuwa na siyasa da na sarauta da na madahu da na addini da na sarauta da ma na sha'awa. Kusan a iya cewa babu wani fanni na rayuwa da bai taɓo ba a waƙoƙinsa. Haka kuma Aminu Ala yana ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙan zamani da tauraruwarsa ta dace tana haskawa idan aka yi la'akari da shahararsa da kuma kwatanta shi da waɗanda suka fara tashen waƙa tare. Har ila yau, Aminu Ala yana da iyali da suka haɗa da, matan aure huɗu da 'ya'ya da dama maza da mata.

Tsokaci a kan Waƙar Uwar Iyaye Aisha

Ita dai wannan waƙa da aka zaɓa tana ɗaya daga cikin fitattun waƙoƙin wannan fasihi wadda ana iya sa ta a sahun waƙoƙin zamani dangane da yanayi ko sigar da ta dauka. Waƙar ta zo da tsarin rubutacciyar waƙa dangane da tsarin baitoci da amsa amo da kuma mabuɗi da murfi kuma waƙar 'yar

ƙwar biyar ce, (a yawancin biatocinta), wato muhammasa kuma tana da amsa-amon baiti. Inda kowane baiti yake da tsarin amsa amonsa, sai dai galibin baitukan sun ƙare da babban amsa-amon wasalin ‘a’ wanda ya ƙara ƙawatar da waƙar, kuma tana da ɗauke da baituka takwas idan aka cire amshinta. Wannan waƙa ta ɗauki sigar waƙoƙin zamani saboda amshi da aka samu da kuma salon kidan zamani na fiyano a cikinta. Da ma shi zamani ai goshin jirgi ne wanda ba a tarar gabansa, shi ya sa waƙar ta tsallake tsarin rubutacciyar waƙa ta haɗo da na waƙar baka (kida da amshi) domin tafiya da zamani.

Dangane da jigon wannan waƙa kuwa, Yakasai da Sani (2021:388) sun saka ta ajin waƙoƙin yabo wanda Aminu Ala yakan yi domin yaba wata bajinta da kyautatawa da aka yi masa. A wannan muƙala ma an yarda da wannan jigo na yabo ga A`isha, sai dai kuma waƙar cike take da falsafa da fasaha da ake hasashen shi ne ma babban saƙon wannan waƙa ba yabon ba. Ana kyautata zaton marubucin ya yi bincike mai zurfi a fagen falsafa musamman idan aka yi la`akari da batutuwan da ya duka a cikin waƙar sun so su yi daidai da ra`ayoyin masana ilimin falsafa a duba aikin Amin (2002) da Ibrahim (2016) domin ƙarin bayani.

Turakun Tarbiyyar Tunani da Hankali

Kamar yadda aka bayyana a baya a cikin wannan muƙala tarbiyya mataki-mataki ce kuma nau`i-nau`i ce. Haka kuma hanyoyin aiwatar da ita suna da yawa, amma a wannan muƙala an zaɓi a duba turaku huɗu da ake ganin suna da matuƙar tasiri wajen tarbiyyar tunani da hankalin Dan-adam. Waɗannan turaku kuwa da wannan nazari ya fito da su sun haɗa da ƙauna da tausayi da walwala da taka-tsan-tsan, kamar yadda aka yi bayaninsu tare da misalai daga waƙar Uwar iyaye A`isha:

Kauna

Kauna tana nufin nuna soyayya maras cutarwa ga mutum ko wani abu da kuma tattalinsa da kiyaye shi daga dukkanin abin da zai iya cutar da shi. A wannan nazari ƙauna ta zamo matakin farko na aza harsashin tarbiyyar tunani da hankali saboda ita Dan-adam yake fara kiyayewa da zarar ya zo duniya kuma ya fara shaida inda yake. Iyaye su ne suke fara aiki na farko na aza wannan harsashi wanda jariri yake iya kiyayewa daga lura da ƙwayar idanunsu ta hanyar bibiyar idanunsu a kodayaushe yana ƙoƙarin karɓar saƙon ƙauna da zai fara aikawa ‘yar ƙaramar ƙwaƙwalwarsa wadda zuciyarsa za ta kiyaye. Da zarar ya ga wata idaniyar da ba na iyaye ko ‘yan uwa da ya saba gani ba, sai ya fara kuka da nufin neman ɗauki don gudun kar ya cutu.

Ita ƙauna ita Bahaushe ya fi ba muhimmanci ba soyayya ba, domin Hausawa kan ce “so hana ganin laifi” kuma “ka so naka duniya ta ƙi shi...” ƙauna kuwa hana laifin ma take yi kuma ta gyara naka yadda duniya za ta so shi. A yayin da harsashin ƙauna ya kafu a tunanin mutum, sai ya haifar da sakamako na biyayya. Ita kuwa wannan biyayyar sakamakon bibiya ce da abin da ake ƙauna yake wa wanda yake ƙaunarsa. Daga nan zai kiyaye farin cikin wanda yake ƙauna tare da ƙoƙarin kusanto da wannan ƙauna a kowane lokaci. Aminu Ala ya yi wannan bayani a cikin wannan waƙa ta Uwar Iyaye Aisha kamar haka:

Abin da ƙauna za ta bayar shi biyayya za ta ta bayar,
Abin da ƙwaƙwalwa ta bayar shi tunani za ya bayar,
Abin da tunani ya bayar shi fa aiki za shi ya bayar,
Abin da aiki za shi ya bayar shi ɗabi`a za ta gabatar,
Abin da halayya ta bayar shi sifofi za su bayar.

Haka kuma ya danganta yanayin yadda ƙauna ta yi tasiri a rayuwarsa ta zamo masa hasken da ya kore duhu a cikin tunaninsa, kuma ya zame masa garkuwa ta zaman duniya, sa`annan ta zame masa dafa`i,

wato rigakafin gurbatar tunaninsa har ta kai ga ana mamakin irin kyakkyawar tarbiyya da reno na hankali da ya samu:

Duk tunani na mai tunani ya gaza da sanin lamarina,
Lakani na tarbiyya karkashi na koyarwa ga Nana,
Dafa'i na bibiyar dafa ga A'isha Bintu Nana,
Darajata da martabata kaffa-kaffa uwa a guna,
Falalata tarairayarta da ba ta haƙoƙƙinta da kaina.

Ya kuma kara da cewa:

Inuwa mai kore zuffa, Nana rumfa mai kore rana,
Nana haske mai kore duhu, Nana uwa abar yabona,
Nana hanyar sada zumunta Nana hasken duhun gabana,
Batu na kaunar uwa da danta Nana kin fi gaban a tona,
Nana sai dai a zo da koyi, Nana don ai kwas ganina.

Ko ba a yi bayani ba, tabbas wafannan baituka suna nuna tasirin kauna wajen ginuwar kyakkyawan tunanin Dan-adam. Haka kuma, kauna ce tushen sauran kyawawan dabi'u da suke samuwa ga mutum yayin da yake girma, saboda sai ya aminta ya bi sa'annan ya dauki darussan rayuwa.

Tausayi

Tausayi yana nufin rangwame da jinkai ga mutum ko abu. Shi ma yana daga cikin matakan samar da kyakkyawan tunani ga mutum. Da zarar yaro ya fahimci kauna, a lokacin yake kiyaye mai tausayinsa tun yana tsumman goyo. Wannan mai tausayin na farko kuwa ita ce uwa, domin duk duniya babu wanda Allah ya dasa wa kaunar danta kamar ita, a inda aka yi dacen uwa ta gari kenan. Daga nan sai uba da dangi da makwabta da malamai da sauran al'umma baki daya.

Idan aka yi rashin sa'a iyaye ba su da tausayi kuma ba a same shi a wajen 'yan-uwa da makwabta da malamai ba, to yaro zai tashi kwaƙwalwarsa cike take da rashin tausayi, zuciyarsa za ta riƙa saƙa masa mummunan tunani maimakon kyakkyawa, sakamakon hakan kuwa sai hankalinsa ya gushe ya riƙa cutar da al'umma. Aminu Ala ya yi bayanin yadda ya ci gajiyar tausayi da ya samu daga iyayensa har hakan ya yi tasiri a tunani da hankalinsa da ma dukkanin nasarorin da ya samu a rayuwa:

Wasu na san za su ce wa Aminu ke wa baituka hakan nan?

Ce da su masharar hawaye A'isha uwa A'isha ubana,
Ce da su gatan marayu yara-yara kanana din nan,
Ce da su farar uwan nan A'i Nana muminan nan,
Ce da su abar dafewa a samu aljannatun nan.

Baki san kukana ko kyas haka A'i a kan sanina,
Ko'ina za ki da ni kike tafiya a dare da rana,
Nai kawa-zuci da ke A'isha uwa A'isha ubana,
Mutuwa mai gincire shakuwar uwa har da so da kauna,
Ga shi na zan hadimi na uwa a gun wasu a sanina,
Uwar iyaye A'isha Aminu ba za ya barki ba.

Walwala

Tarbiyyar tunani da hankali ba ta bukatar takura, tana bukatar walwala da yanayi na nishadi da kwaƙwalwa za ta sami wadataccen iska da motsa jiki cikin nishadi da raha da wadataccen muhalli na tsere da guje-guje da wasanni da duk wani nau'in walwala da zai sa kuzarin jiki da faɗaɗa tunani. Irin wannan yanayi ne Aminu Ala ya sami kansa a lokacin kuruciyarsa kamar haka:

Ba ni mantawa da reno A'isha da kikai a guna,
har na kai yaye a gunki, ina shagwaɓa da kaina,
A'i na yi kuruci dangin hauka na yara kanana,
Baki kosawa da ni kuma har na yo maki barna,
Tsokana in na yo gun ki za ni gudu na kwana.

Walwala tana bayar da dama a sami shaƙuwa da fahimta tsakanin mutane, kuma tana sa a sami kyakkyawan tunani ta hanyar dora tarbiyyar yaro a kan abin da yake daidai. Wannan dalili ne ya sa Malaman makaranta musamman na kananan makarantu suka fi amfani da salon nishadi da walwala wajen koyarwa domin ta fi bayar da dama ga yaro wajen sakin jiki da fahimtar darasi, shi ma kuma Malami zai fahimci yadda yaro yake tunani cikin sauki.

Taka-tsan-tsan

Mataki na gaba da ake ganin yana da muhimmanci wajen tarbiyyar tunani da hankali shi ne taka-tsan-tsan, wato kiyaye duk wani abu da zai iya tasiri a kwaƙwalwa da zuciya. Ana taka tsan-tsan da kula da tunanin mutum ta hanyar kiyaye muhimman gaɓoɓi na Dan-adam da suke taka muhimmiyar rawa wajen ginuwar tunani. Waɗannan gaɓoɓi kuwa su ne ido da kunne da kwaƙwalwa da zuciya. Shi dai tunani yana samuwa ne ta hanyar karɓar saƙo da kwaƙwalwa takan yi daga sassan jiki musamman ido da kunne da sauran gaɓoɓi, tana sarrafa wannan saƙo nan take tare da turawa zuciya domin ta taskace kuma ta adana. A duk lokacin kwaƙwalwa ta nemi wannan saƙo zuciya za ta binciko shi tare da tura mata, sai tunani ya wanzu. Bisa wannan dalili ne taka-tsan-tsan da irin saƙonnin da kwaƙwalwa za ta riƙa karɓa daga waɗannan gaɓoɓi yake da muhimmanci domin idan aka yi rashin sa'a gaɓoɓin suka riƙa sadar da munanan saƙonni, lallai za a sami gurbatar tunani, idan kuma tunani ya gurbata shi kuma hankali sai ya gushe. Aminu Ala ya yi mana wannan bayani a cikin wannan baiti kamar haka:

Abin da kwaƙwalwa ta bayar shi tunani za ya bayar,
Abin da tunani ya bayar shi fa aiki za shi ya bayar,
Abin da aiki za shi ya bayar shi dabi'a za ta gabatar,
Abin da halayya ta bayar shi sifofi za su bayar.

Ya kuma kara da cewa:

Abin da ruhin mutum ya auno shi gaɓoɓi za su gabatar,
Abin da son zuciya ya auno shi take son ka ka amayar,
Aiki da son zuciya mu gano yin sa na sa da-na-sani,
Aiki a kan hankali mu gano salsalar gaskiya ka bayar,
Abin da tuntuntuni ka auno shi natijarka za ta bayar.

Wannan baiti ya fito da matsayin taka-tsan-tsan karara musamman wajen tarbiyyar tunani da hankali, domin a cewar Aminu Ala ana gane tunanin mutum daga sifofinsa, haka kuma kuruciyar mutum ita take zama tsufansa. Domin haka, idan aka yi kuruciya mai kyau cikin kyakkyawan tunani da aiki da hankali, ana sa ran haka tsufan mutum zai kasance. Idan kuma hankali ya gushe aka yi mummunar kuruciya, shi ne a karshe ake samun dattijon biri.

Kammalawa

Wannan muƙala ta ƙunshi bayanai da misalai na fahimta ko falsafar Bahaushe dangane da tarbiyyar tunani da hankali. An gabatar da muhimmiyar alaƙar da ke tsakanin tunani da hankali wanda da ma muhimmin fanni ne a fagen nazarin falsafa. Ana sa ran wannan muƙala ta yi tasirin ga masu nazarin tunanin Bahaushe domin an fito da ma'anar tunani da turakun tarbiyyarsa a Hausa. Har ila yau, a wannan bincike an yi amfani da waƙar da aka shifce a kamin littafin nan wato diwanin waƙoƙin Aminu Ladan Abubakar ALA wanda Yakasai da Sani suka wallafa a 2021.

Manazarta

Adamu, A. U. (2000) "Tarbiyyar Bahaushe, Mutumin Kirki and Hausa Prose Fiction: Towards an Analytical Framework" Seminar presentation, Department of English and European Languages, Kano Bayero University.

Amin, M. L (2002) "The Hausa Metaphysical Worldview: A Preliminary Exposition. Unpublished PhD thesis, Zaria: Jami'ar Ahmadu Bello.

Bargery, G. P. (1934), Hausa English Dictionary- English- Hausa Vocabulary. Zaria: Ahmadu Bello University Press

Bugaje, H. M (2012) Hankali da Lura: Matsayinsu da Muhimmancinsu a Rayuwar Hausawa. CHAMPION OF HAUSA CIKIN HAUSA. A Festschrift in Honour of Dalhatu Muhammad. Department of African Languages and Cultures. Zaria: Ahmadu Bello University.

Bugaje, H. M. (2014), "Tarbiyya da Zamantakewar Hausawa Jiya da Yau." KADA Journal of Liberal Arts Vol 8 No1, Kaduna State University

Gusau, S. M (2016), Makada da Mawaƙan Hausa, Littafi na Biyu. Kano: Century Research and Publishing Limited

CNLS (2000) Kamusun Hausa , Kano: Jami'ar Bayero.

Ibrahim, N (2016), The Hausa Approach to Mind-Body Problem. In Harshe 10, Journal of Department of African Languages and Cultures: Zaria, Ahmadu Bello University.

Kirk-Green, A. H. M. (1973) " Mutumin Kirki: The Concept of the Good Man In Hausa" The Third Annual Hans Wolf Memorial Lecture, 11 April 1973, Prepared by the African Studies Program, Indiana University, Bloomington, Indiana

Tsoho, M. Y. (2012), "Gamji Dankwarai: Sardauna a Bakin Mawaƙan Baka" CHAMPION OF HAUSA CIKIN HAUSA. A Festschrift in Honour of Dalhatu Muhammad. Department of African Languages and Cultures. Zaria: Ahmadu Bello University

Yakasai da Sani, (2021), Diwanin Waƙoƙin Aminu Ladan Abubakar (ALA). Amal Printing Press

Zaruƙ da Wasu, (1982). Zaman Hausawa, Bugu na Biyu: Lagos: Islamic Publications Bureau.